

KUTUBXONA.UZ

Аxborot-kutubxona texnologiyalari

Информационно-библиотечные технологии

№2 (62) 2024

Ilmiy-uslubiy jurnal

Ushbu sonda:

Nilufar RUSTAMOVA.
**IMKONIYATLARI KENG AXBOROT-
KUTUBXONA MARKAZI**

8-bet

Nasiba XOLDOROVA
KITOB MUTOLAASI – GLOBALLASHGAN
DUNYODA JAMIYAT MA’NAVIY
TARAQQIYOTINING KAFOLATIDIR

14-bet

ГАНИЕВА Барно Илҳомовна,
УСМАНОВА Надира Рустамовна.
ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ МЕДИА
ГРАМОТНОСТИ БИБЛИОТЕЧНЫХ
СПЕЦИАЛИСТОВ

17-bet

Tahrir kengashi:

Xodjayev A.A.,
rais
Ismailova J.H.
Yo'ldoshev I.J.
Mahkamov Sh.B.
Teshabayeva U.A.
Yusupov U.M.

Tahrir hay'ati:

Umarov A.A.,
bosh muharrir

Alimasov V.A.
Ahmedova Sh.B.
Axundjanov E.A.
Bekmuradov M.B.
Ismailova G.A.
Karimova X.Q.
Mavrulov A.A.
Mamatov N.
Musayev N.U.
Mo'minov B.B.
Nishanbayev T.N.
Raxmatullayev M.A.
Sodiqova Sh.M.

Qilichboyev O. – muharrir
Axborov A. – dizayner
Umarov B. – sahifalovchi

Obuna indeksi: 1210

Jurnal O'zbekiston Matbuot va
axborot agentligida 2009-yil 3-fevralda
0059-raqam bilan ro'yxatga olingan.

Muassis:

Alisher Navoiy nomidagi
O'zbekiston Milliy kutubxonasi

Matndagi ma'lumot va iqtiboslarning
aniqligi uchun muallif javobgar.
Muallif fikri tahririyat nuqtai
nazaridan o'zgacha bo'lishi mumkin.

ISSN № 2010-9784

Tahririyat manzili: 100202

Toshkent shahar, Alisher Navoiy
ko'chasi, 1-uy

Telefon va telegramm: (91) 134-06-95
kutubxona@natlib.uz
www.kutubxona.uz

O'zbekiston Milliy kutubxonasi
matbaa bo'limida chop etildi.
Buyurtma №571. Adadi 500 nusxa.
Formati: 84/60 5.0 b.t
Bosmaxona manzili: Toshkent sh.,
Navoiy ko'chasi, 1-uy
Bosishga ruxsat etildi: 2024.28.06

MUNDARIJA**VOQEALAR****Nasiba XOLDOROVA, Husniya BOYSUNOVA**

Xalqaro konferensiyaning mezboni – Jizzax.....1

Obodboy QILICHBOYEV

IV Respublika “Kitobxonlik haftaligi”.....3

SHAXS VA DAVR**Abdusalom UMAROV**

Mehnati ila shuhrat topgan yigit.....7

AXBOROT-KUTUBXONA MARKAZLARI**Nilufar RUSTAMOVA**

IDlogic shirkatining electron formulalar asosida kutubxona
funksiyalarini bajaradigan zamonaviy axborot texnologiyalari.....8

HAMKASBLAR YODI**Janna YADGAROVA, Zilola FAYZIYEVA**

Ziyo maskanining chinakam fidoyilari edi.....12

TADQIQOTLAR. ИССЛЕДОВАНИЯ**Nasiba XOLDOROVA**

Kitob mutolaasi – globallashgan dunyoda jamiyat
ma'naviy taraqqiyotining kafolatidir.....14

ГАНИЕВА Барно Илхомовна,**УСМАНОВА Надира Рустамовна**

Основы формирования медиа грамотности
библиотечных специалистов.....17

HAKIMOVA Muborak Yaqubjanovna

Yangi ma'naviy makonda mutolaa madaniyatini
shakllantirish zaruriyati.....21

ABDUZOIROV Shaxobiddin Najmiddinovich

San'at va madaniy meros asarlarining raqamli kolleksiyalarini
yaratishda xalqaro metama'lumotlar tizimlaridan foylanish.....28

Nilufar MANNANOVA

Allomalar ta'limotida davlat xizmatchilarida “qattiq” va “yumshoq”
ko'nikmalarni rivojlantirish zaruratining yoritilishi.....33

Shamsiya JONAZAQOVA

Kutubxonachilarning axborot-texnologiyalaridan foydalanish
hamda media savodxonligini rivojlantirish.....36

Адиба МАМАТОВА

Новые цифровые библиотеки: Перспективы и преимущества.....39

Rayxon URALOVA

Oliy ta'lim muassasalari axborot-resurs markazlarining
zamonaviy faoliyati.....45

gan o‘nlab ochiq yoki tijoriy dasturiy vositalar mavjudki, ularni o‘rganib, eng mosini tanlab, muzeylarning raqamli kolleksiyalarini yaratishda foydalanish soha mutaxassislari oldida turgan muhim vazifalardan biri hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. <https://www.prlib.ru/cdwa>
2. https://www.getty.edu/research/publications/electronic_publications/cdwa/categories.html
3. https://www.getty.edu/research/publications/electronic_publications/cdwa/examples/20_egyptian_relief.html
4. https://www.prlib.ru/vra_core

ALLOMALAR TA'LIMOTIDA DAVLAT XIZMATCHILARIDA “QATTIQ” VA “YUMSHOQ” KO‘NIKMALARNI RIVOJLANTIRISH ZARURATINING YORITILISHI

Nilufar MANNANOVA,
O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
huzuridagi
Davlat boshqaruvi akademiyasi doktoranti,
sotsiologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori
(PhD)

Annotatsiya. Ushbu maqolada Sharq allomalari ta’limotlarida davlat xizmatchisining “qattiq” va “yumshoq” ko‘nikmalari talqini o‘rganilgan. Sharq allomalari fikr-mulohazalarida boshqaruv jarayonida boshqaruvchi shaxsida qaror topishi muhim bo‘lgan ko‘nikmalar xususidagi g‘oya va qarashlar tahlil etilgan.

Kalit so‘zlar. Sharq allomalari, boshqaruv, rahbar, davlat xizmatchisi, vazir, hokim, “qattiq” ko‘nikmalar, “yumshoq” ko‘nikmalar.

Annotation. This article examines the interpretation of the “hard” and “soft” skills of a civil servant in the teachings of Eastern scientists. According to Eastern scientists, ideas and opinions about the skills that are important to acquire from a manager in the management process are analyzed.

Key Words. Eastern scientists, management, leader, civil servant, minister, hakim, “hard” skills, “soft” skills.

Barcha davrlarda davlat xizmatchilarida zaruriy xislat, fazilat va ko‘nikmalarning rivojlantirilishi xalq va mamlakat farovonligiga sabab bo‘luvchi asosiy masalalardan biri sifatida ko‘tarilgan. Sharq va G‘arb mutafakkirlarining durdona merosida, mumtoz va zamonaviy olimlarning ilmiy asarlarida ushbu masalaga muhim tadqiqot obyekti (yoki predmeti) darajasida e‘tibor qaratilgan. Zamonaviy ilmiy adabiyotlarda esa shaxsning, xususan, davlat xizmatchisining kasbiy kompetensiyasi va mahoratini belgilab beruvchi ushbu fazilat va ko‘nikmalar umumlashtirilgan holda “qattiq” va “yumshoq” ko‘nikmalarga ajratilib tadqiq etila boshlandi.

Masalaning mohiyatini to‘la bayon etish uchun dastlab, “qattiq” va “yumshoq” ko‘nikmalar tushunchalariga qisqacha to‘xtalib o‘tsak. Manbalardan ma’lum bo‘ladiki, “qattiq” ko‘nikmalar mohiyatan shaxsning muvaffaqiyatli ishlashi uchun zarur bo‘lgan bilimlarini muayyan hujjatlar orqali ifodalagan holda tavsiflaydi. Mutaxassislik bo‘yicha ma’lumotga ega bo‘lish, xorijiy tilni bilish, axborot texnologiyalari bilimlarining o‘zlashtirilganligi, avtomobilni boshqarish kabilarni shaxsning qattiq ko‘nikmalari deyish mumkin. “Qattiq” ko‘nikmalarni o‘quv muassasalarida o‘qish orqali o‘zlashtiriladi. Shu boisdan, “qattiq” ko‘nikmalar sirasiga kasbiy sifatlar kiritiladi.

“Yumshoq” ko‘nikmalar – bu kommunikativ va boshqaruv qobiliyatidir. Bunga ishontira olish, yetakchilik qilish, boshqarish, taqdimot qilish, har bir insonga o‘ziga xos yondashuvni topish, ziddiyatli vaziyatlarni hal qilish qobiliyati, notiqlik san’ati – umuman olganda, muayyan kasb egalarigagina taalluqli bo‘lib qolmagan, balki umuminsoniy bo‘lgan fazilat va ko‘nikmalar kiradi” [1].

Albatta, allomalar asarlarida xislat va ko‘nikmalar bu yo‘sinda bo‘lib o‘rganilmagan. Tarixiy manbalarda mufakkirlar ijodining ijtimoiy-siyosiy qarashlari, davlat boshqaruviga oid ta’limotlari hamda komil insonni tarbiyalash haqidagi konsepsiyalarida mazmun-mohiyatiga ko‘ra “qattiq” va “yumshoq” ko‘nikmalarga kiruvchi ko‘nikmalarning davlat xizmatchilarida mavjud bo‘lishiga katta ahamiyat berilgan.

Chunonchi, “rivoyatlar, afsonalar, dostonlar, laparlar, maqollar va ertaklarda el rahbarining yetakchilik salohiyati, u ko‘rsatgan qahramonlik, jasorat asrlar osha ulug‘lab kelingan. Bunga ma’lum va mashhur To‘maris to‘g‘risidagi afsona ham misol bo‘la oladi. Unda o‘z yetakchiligi ostida butun Sak va Massaget qabilalarini birlashtirib, Kir II ustidan g‘alaba qozongan haqiqiy yetakchi siymosi – jasur To‘maris ko‘z o‘ngimizda namoyon bo‘ladi.

Shuningdek, xalq og‘zaki ijodining nodir namunalari hisoblanmish “Go‘ro‘g‘li”, “Avazxon” va “Alpomish” singari dostonlarda ham rahbarning yetakchilik salohiyati ulug‘lanib, vaziyatni to‘g‘ri baholay olish, o‘z vaqtida tezkor qaror qabul qilish, qiyinchiliklarni mardonovor yengish, mardlik va jasorat singari rahbarga xos fazilatlar bo‘rttirib ko‘rsatiladi. Demak, rahbarda liderlik salohiyatini shakllantirish masalasining genezisi uzoq o‘tmishga borib taqaladi. Bu esa hech narsa o‘z-o‘zidan, yo‘qlikdan emas, balki asrlar sinovida orttirilgan hayotiy tajriba, bilim va ko‘nikmalar asosida shakllanishini, tizimga solinishi va kelajak avlod hayotiy faoliyatida qo‘llashi uchun manba sifatida xizmat qilishini anglatadi” [2; 502-503].

Bu borada, mutafakkirlar ta’limotlariga nazar tashlasak, Sharqda jamoani boshqarishda yetakchi rahbarda muayyan axloqiy sifatlar mavjud bo‘lishi lozimligi to‘g‘risida ko‘plab g‘oya va qarashlar, fikr-mulohazalar bayon etilganini ko‘rish mumkin. Xususan, qadimgi Xitoy mutafakkiri Konfutsiy (eramizdan avv. 551- 479 yy.) shunday deydi: “Xalq ma’uriy buyruq-bozlik bilan boshqarilsa, uning xatti-harakatlari iskanjalari yordamida tartibga solinsa, oddiy xalq majburan o‘zini jinoyat sodir etishdan tiyib turadi, lekin jinoyatning isnodligini tushunib yetmaydi. Xalq muruvvat va

ishontirish yo‘li bilan boshqarilsa va axloq qoidalari, adolatga asosan boshqarilsa, bunday xalq egri ish qilish isnodligini tushunadi. Shuningdek, o‘z xatolarini o‘zi to‘g‘rilay oladi” [2; 503].

O‘rta Osiyoning buyuk qomusiy olimlaridan biri Abu Rayhon Beruniy ham davlat boshqaruvida rahbarda mavjud bo‘lishi shart bo‘lgan mazmuniga ko‘ra “qattiq” va “yumshoq” ko‘nikmalarga kiruvchi sifat va fazilatlar borasida muhim fikr-mulohazalarini bildiradi. “U har bir kishiga baho berish uchun, uning qilgan ishini kuzatish mumkinligini ta’kidlaydi: “Har bir odamning bahosi o‘z ishini ajoyib bajarishidadir”.

Beruniy o‘zining “Hindiston” asarida ushbu g‘oyani ilgari suradi: “Tabiati jihatidan boshqarish va siyosat ishlariga qiziquvchi, boshliq bo‘lishga fazilat va kuchi bilan haqli, fikr va maqsadda sabotli, davlatni o‘zidan keyingilarga qoldirib, ularning o‘z ota-bobolariga qarshi bo‘lmasliklarini maqsad qilib olgan kishi tomondan berilgan har bir buyruq, buyurilgan kishi oldida turg‘un tog‘lar singari mahkam bo‘lib, u buyruqqa ko‘p vaqtlar va uzoq zamonlar o‘tsada, keyingilar ham bo‘ysunadilar”. Uning fikricha, tabiatan boshqarishga moyil bo‘lgan hokim o‘z fikri va qarashlarida qat’iy bo‘lishi, o‘z ishlarini amalga oshirishda donishmandlar tomonidan bildirilgan ilg‘or mulohazalarga bo‘ysunishi lozim. Odil hokimning asosiy vazifasi oliy va past tabaqalar, kuchlilar va kuchsizlar orasida tenglik va adolat o‘rnatishdan iboratdir. Hokimning muhim vazifalaridan yana biri fan taraqqiyotiga, olimlarga g‘amxo‘rlik qilish” [3; 6-9] ekanligini ta’kidlaydi.

Ulug‘ mutafakkir Yusuf Xos Hojib o‘zining “Qutadg‘u bilig” asarida davlat xizmatini amalga oshirayotgan arboblarning qanday ko‘nikmalarga ega bo‘lishi lozimligi to‘g‘risida atroflicha bayon etgan. “Qutadg‘u bilig” kitobi oddiy xalq uchun emas, asosan, xoqon va beklar, ayonlar, ya’ni davlatning hukmdorlari uchun atab yozilgan asardir. Masalan, Kuntug‘di va O‘gdulmish suhbatlariga bag‘ishlangan 15-25-boblar, O‘gdulmish va O‘zg‘urmish suhbatiga oid 31-53-boblar davrning barcha ijtimoiy toifalari (beklar, sipohiyalar, saroy ayonlari – vazir, hojib, xazinachi, lashkarboshilar, elchilar, kotiblar, sayyidlar, shoirlar, munajjimlar, olimlar, tabiblar, dehqonlar, savdogarlar, chorvadorlar, hunarmandlar, kambag‘allar – barcha-barchasining) ahvol-ruhiyati, jamiyatdagi o‘rni, fe‘l-atvori haqida mufassal tasavvur beradi, ularga hukmdor va davlat ayonlarining adolatli munosabati qanday bo‘lishi kerakligini tushuntiradi [4].

Yusuf Xos Hojib o‘z asarida kim vazir bo‘lishi mumkinligi to‘g‘risida shunday deydi: Vazir “pishiq

va odil bo'lishi, boshqalarni ham shu yo'lga undab turishi lozim. Vazirlik ulug' ish. Bu ishga ishonchli, yetuk va sara, uquv-idrokli, dono va yumshoq ko'ngil, ayni paytda dadil va jur'atli kishilar kerak" [5; 50].

"Vazirlikka rostgo'y, yozuv-chizuv ishlaridan to'la xabardor bo'lgan kishi kerak. Uning xulq-atvori ko'pchilikka manzur, tili bilan dili bir bo'lishi lozim. Uyat-andisha egasi, dili kirsizlar bu amalga munosibdir. Ko'zi to'q, abjir, bilag'on, sezgir, yaxshi yomonning farqiga boruvchilar vazirlikka loyiq bo'ladi."

"Boshliq tili va ko'nglini to'g'ri tutadigan bo'lsa, uning xodimlari, qo'l ostidagi ishchilari ham to'g'rilik yo'lini tanlaydi" [5; 53-54], degan fikrni ilgari suradi.

Xuddi shunday, davlat boshqaruvi arboblarning xislat-fazilatlarini va ko'nikmalari borasida Abu Nasr Forobiy "Fozil odamlar shahri" asarida batafsil to'xtaladi. Mazkur asarda alloma fozillar shahri hokimining "tabiatan nozik farosatli bo'lib, suhbatdoshining so'zlarini, fikrlarini tez tushunib, tez ilg'ab olishi, shu sohada umumiy ahvol qandayligini ravshan tasavvur qila olishi zarurligini" uqtiradi. Hokimning "zehni o'tkir, zukko bo'lib, har qanday narsaning bilinar-bilinmas alomatlarini va u alomatlar nimani anglatishini tez bilib, sezib olishi,.. fikrini ravshan tushuntira olish maqsadida fasohatli ifodalay olishi zarurligini" [6; 41] ta'kidlaydi.

Bu xususda buyuk ajdodimiz Amir Temur ham o'zining "Temur tuzuklari"da muhim jihatlarni keltiradi. Amir Temur o'z asarida "...Tajribamda ko'rilgan-kim, – deb yozadi Amir Temur, – ishbilarmon, mardlik va shijoat sohibi, azmi qat'iy, tadbirkor va hushyor bir kishi, ming-minglab tadbirsiz, loqayd kishilardan yaxshidir..." [7] deya ta'kidlaydi. "Amir Temur hukmdorning mansabdor shaxslarni to'g'ri tanlash hamda joy-joyiga qo'yish, bunda ularning ishchanlik fazilatlarini hisobga olib bilish mahoratini hokimiyatni amalga oshirish va mustahkamlashning muhim sharti deb hisoblaydi" [8; 172].

Davlat arbobi bo'lgan ulug' mutafakkir Alisher Navoiy ham o'z qarashlarini asarlari mazmunida bayon etgan. Xususan, alloma "Saddi Iskandariy" dostonida jamiyatni adolat bilan boshqarish uchun shaxsda mavjud bo'lishi lozim bo'lgan sifatlar majmuini Iskandar obrazi orqali ifoda etgan. Asarda jumladan shunday g'oya ilgari suriladi: «Dili, niyati pok, xayr va saxovatli, kamtarin va muloyim shaxs, dono podsho va dunyo sirlarini bilishga qiziquvchi aql-zakovat egasi rahbar bo'lishi kerak" [3; 9].

Nafaqat uzoq o'tmish, balki keyingi davrlardagi O'rta Osiyo allomalari ham o'z qarashlarida dav-

lat xizmatchisining axloqiy sifatleri, ega bo'lishi zarur bo'lgan ko'nikmalari to'g'risida zalvorli fikrlarni tashviq etganlar. Masalan, Ahmad Donish davlat boshqaruvi, rahbar faoliyati orqali mamlakatda islohotlarni amalga oshirish, ijtimoiy adolatni qaror top-tirish uchun zaruriy amaliyotlarni taklif qiladi. Bular:

"- davlat rahbarlari xalq bilan bevosita muloqot o'rnatishi;

- davlat rahbari vazirlar, davlat xizmatchilari va hokimlarning bajaradigan amallarini kuzatib, nazorat qilib borishi;

- soliqlarni ijobiy huquqiy ta'minlash vositasiga aylantirish;

- adolatli qonunlar (farmonlar) qabul qilib, ularga itoatkorlikni ta'minlash;

- bosh vazirni xalq roziligi va obru e'tiborga ega kishilar maslahati bilan tayinlash;

- har bir lavozimdagi kishining xizmat vazifasini belgilash va maosh bilan ta'minlash;

- lavozimga tayinlanadigan kadrlarning qobiliyati, tajribasi va bilimini hisobga olish va faoliyatini nazoratga olishdan iboratdir" [Qarang: 9].

Yuqorida keltirilgan manba va adabiyotlar tahlilidan ma'lum bo'ladiki, Sharq allomalari ijodlarida aks ettirilgan axloqiy sifatlar va ko'nikmalar bugungi kunda zamonaviy ilmiy adabiyotlarda o'rganilayotgan "qattiq" va "yumshoq" ko'nikmalarni mohiyatan ifoda etadi. Sharq mutafakkirlari ta'limotlarida davlat xizmatchisi fazilat va ko'nikmalari el va yurt ravnaqi yo'lidagi muhim masala sifatida ta'kidlanadi. O'tmishda yashab ijod etgan donishmand ajdodlarimiz, qomusiy olimlarning davlat boshqaruvi, rahbar sifatlariga oid qarashlari nodir manbalar bo'lib hisoblanadi. Ushbu g'oyalar asrlar sinovidan o'tib, o'zining ahamiyatini yo'qotmagan, aksincha texnik taraqqiyot va globallashuv jarayonlari kechayotgan hozirgi davrda yana dolzarb ahamiyat kasb etib bormoqda. Zaruriyati nafaqat allomalarimiz asarlarida, balki tarix voqeeliklarida allaqachon isbotini topib bo'lgan ushbu ko'nikmalarning davlat xizmatchilarida rivojlantirilishi inson va uning manfaati, qolaversa, davlat va jamiyat taraqqiyotini ta'minlash uchun xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Сосницкая О. Soft skills: мягкие навыки твердого характера. Электрон манба: <https://www.dw.com/ru/soft-skills%DO%BC%D>.

2. Акбарова Л.У. Шарқ мутафаккирларининг бошқарувга оид қарашлари. TSTU Conference 1 |

2022. Электрон манба: <https://cyberleninka.ru/article/n/shar-mutafakkirlarining-bosh-aruvga-oid-arashlari>. 502-503-бетлар.

3. Хайитов О., Джалалова С. Бошқарув психологияси. Ўқув қўлланма. Т., 2008, 6-7-бетлар.

4. Имомназаров М. Юсуф Хос Хожиб (1020-1070). Электрон манба: <https://ziyouz.uz/ilm-va-fan/tarix/manaviyat-yulduzlari/yusuf-xos-hojib-1020-1070/>. Мурожаат вақти: 07.05.2024.

5. Юсуф Хос Хожиб. Қутадғу билиг. Тошкент, «Юлдузча», 1990 йил 50-бет.

6. Абу Наср Форобий. Фозил одамлар шаҳри. Т., 2004 йил, 41-бет.

7. Темур тузуклари. Форсчадан Алихонтўра Соғуний ва Ҳабубулло Кароматов таржимаси. проф.Б.Аҳмедов таҳрири остида. // Т.: Адабиёт ва санъат, 1991.

8. Азизов Х., Хайитов Х. ва бошқ. Ўзбекистон Республикасида Давлат фуқаролик хизматини такомиллаштириш масалалари. Монография. Т., 2020. 172-бет.

9. Якубов Ю.М., Сапаров Б.Б., Якубова Д.М. Буюк мутафаккир Аҳмад Донишнинг фуқаролик жамиятига оид қарашлари. Academic research in educational sciences. VOLUME 1 | ISSUE 3 | 2020. Электрон манба: www.ares.uz. 579-580-бетлар.

KUTUBXONACHILARNING AXBOROT-TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH HAMDA MEDIA SAVODXONLIGINI RIVOJLANTIRISH

Shamsiya JONAZAQOVA,
Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston
Milliy kutubxonasi yetakchi mutaxassisi,
Kutubxona-axborot faoliyati
magistraturasi 2- bosqich talabasi

Annatsia. Mazkur maqolada kutubxonachilarning axborot-texnologiyalaridan foydalanish savodxonligini rivojlantirishning dolzarb ilmiy-amaliy jihatlari yoritilgan. Kutubxonachilarning mediasavodxonligini rivojlantirish borasida olib borilayotgan tadqiqotlar tahlili yuzasidan nazariy xulosalar, metodik tavsiyalar ilgari surilgan.

Kalit so'zlar: mediata'lim, mediasavodxonlik, mediakompetentlik, mediamaxsulot, axborot texnologiyasi, axborot kommunikatsiya vositalari.

Annotation. This article highlights the modern scientific and practical of education. The theoretical conclusions and guidelines for the analysis of studies conducted on the development of media literacy of librarian are presented.

Key words: media education, media literacy, media competence, media product, information technology, information and communication technology.

Mediasavodxonlik bugungi kunda barcha kasblarni qamrab olib o'z ustida ishlashga va so'nggi yangiliklardan xabardor bo'lishga undamoqda. Shunisi aniqki har bir yo'nalishda o'z qulayligiga ega axborot kommunikatsiya yo'nalishi bizning kasbda ham ilg'orlab ketmoqda. Shu bilan birga bu ilg'orlik davr bilan hamohang ravishda bo'lish biroz mushkullik tug'dirmoqda. To'g'ri o'z kasbidan tashqari yana yangiliklar bilan tanishish ancha mushkul, ammo biz soha mu-

taxassislari o'laroq bunday izlanishlarni va yangiliklarni o'tkazib yuborishga haqqimiz yo'q.

Zamonaviy axborot texnologiyalari ta'lim tizimiga ham bir-biridan ilg'or, turli darajadagi keng imkoniyatlarni taqdim qilmoqda. Shulardan biri axborot kommunikatsiya vositalari hamda mediamaxsulotlardir. Ta'lim natijadorligi redagog va kutubxonachilarning faolliligiga, ta'lim vositalarining mavjudligiga, ta'lim jarayonining tashkiliy, ilmiy, metodik,